

GND4C@ThULB – Möglichkeiten und Grenzen der Normverdatung in Thüringer Kultureinrichtungen

Markert, Michael

michael.markert@uni-jena.de
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek,
Deutschland

Jüngst feierte die Gemeinsame Normdatei (GND) mit Identifiern und Informationen zu den für den gesamten GLAM(Galleries, Libraries, Archives, Museums)-Sektor wichtigen Entitätstypen Personen, Körperschaften, Geografika und Sachbegriffe ihr 10-jähriges Jubiläum. Etwa 1.000 vorrangig bibliothekarische Einrichtungen pflegen die derzeit ca. 9,6 Millionen GND-Datensätze – darunter 6 Millionen Personen und über 200.000 Schlagworte (vgl. etwa Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz) 2023). Umfang und Datenqualität machen die GND für viele Kultureinrichtungen zu einem zentralen Knotenpunkt für die Identifizierung von Entitäten und deren Vernetzung.

Der Einsatz der GND durch nichtbibliothekarische Stakeholder wie Forschungseinrichtungen, Museen, Universitäts-sammlungen oder Kommunalarchive wird durch die GND-Kooperative und vor allem die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) seit mehreren Jahren forciert. Während dabei eine Referenzierung auf bestehende Datensätze leicht möglich ist, gibt es bei einer Einspielung eigener Daten in die GND systembedingte Hürden. So haben viele GLAM-Einrichtungen keine wissenschaftliche Bibliothek mit der entsprechenden Expertise im Haus und damit auch keinen Zugang zu einem Client für die Software WinIBW (vgl. etwa Verbundzentrale des GBV (VZG) 2023) zur manuellen Bearbeitung und Neuanlage von Datensätzen. Zudem sind die Erfassungsregeln ausgesprochen anspruchsvoll in der Anwendung und nicht auf objektbezogene Datenmodelle sowie archivalische oder museale Anforderungen ausgerichtet.

Mit dem seit 2018 laufenden DFG-Projekt GND für Kulturdaten (GND4C) (vgl. Deutsche Nationalbibliothek 2023) wird unter Leitung der DNB von Institutionen wie dem Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg (2023) und der digiCULT-Verbund e.G. (2023) der Öffnungsprozess der GND auf verschiedenen Ebenen unterstützt, unter anderem durch

die Modellierung und Erprobung von Prozessen zur Aufnahme neuer Institutionen in die GND-Community, etwa als sogenannte GND-Agenturen, die beispielsweise am Regelwerk mitarbeiten,

die Bearbeitung von Datensets aus Museen, Landesdenkmalämtern und Archiven in Hinblick auf die Möglichkeiten und Grenzen des GND-Regelwerks,

technische Hilfsmittel wie das DataPreparationTool des Landesarchivs Baden-Württemberg zur Generierung von MARCXML-Daten im GND-, Flavor‘ (vgl. Deutsche Digitale Bibliothek 2023),

die Beratung und Unterstützung von GLAM-Einrichtungen bei der Bereinigung ihrer Daten und der Anreicherung mit GND-Identifiern etwa durch Schulungen zur Arbeit mit OpenRefine (vgl. OpenRefine 2023).

Die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek ist in der zweiten Projektphase von Januar 2022 bis Juni 2024 an diesem Projekt beteiligt. In ihrer Doppelfunktion als Hochschul- und Landeseinrichtung unterstützt sie seit vielen Jahren sowohl kleine Regionalmuseen bei der Erschließung und Digitalisierung ihrer Bestände als auch wissenschaftliche Forschungsprojekte bei der Erzeugung, Anreicherung und Zugänglichmachung von Kulturdaten. Sie unterhält zudem das Landesportal kulthura mit derzeit ca. 1,1 Millionen digitalen Objekten aus Erfassungssystemen wie digiCULT.web (digiCULT-Verbund e.G. 2023) oder FAUST (Land Software Entwicklung 2023) und unterschiedlichsten Institutionentypen.

In GND4C betreut die ThULB zwei Arbeitspakete:

Erstens wird unter dem Namen data4kulthura (vgl. Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek 2023a) eine regionale GND-Agentur aufgebaut. Im Einklang mit dem Landesauftrag zur Förderung der Kulturgutdigitalisierung in Thüringen (vgl. ThürBibG §3 Abs. 3) soll sie die GLAM-Institutionen des Bundeslandes in ihren Bemühungen um Standardisierung und Normverdatung unterstützen. Dies betrifft insbesondere die Bereitstellung von technischer Infrastruktur, Beratung und Support zur technischen wie auch intellektuellen Prozessierung von Datensets, GND-Redaktionsarbeit sowie Community-Vertretung in den Gremien der GND-Kooperative.

Zweitens gilt es, mit der sogenannten GND4C-Toolbox (s. Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek 2023b) ein Software-Werkzeug für den leichteren, genaueren und effektiveren Abgleich von Kulturdaten mit der GND zu entwickeln. Implementiert sind darin neben Abfragen verschiedener Vokabular-Schnittstellen Algorithmen zur Bewertung der Match-Qualität in Bezug auf die zuvor importierten Entitäten wie Personen. In Projektphase I als PHP-basierte, reine Serverlösung konzipiert, wurde die Toolbox an der ThULB in Projektphase II auf eine Python-Basis umgestellt, um flexibel von GND-Agenturen genutzt und weiterentwickelt werden zu können – gerade mit Blick auf komplexe Entitäten wie Bauwerke.

Ausgehend davon soll mit der Posterpräsentation ein Einblick in die Normdatenbedarfe einer regionalen GLAM-Serviceeinrichtung wie der ThULB gegeben und ein Zwischenfazit dazu gezogen werden, was der Öffnungsprozess der GND und die zum Konferenzzeitpunkt 2-jährige Beteiligung an GND4C für diese Bibliothek bedeutet: Welche Normdatenarbeit findet derzeit an der ThULB statt und zu welchem Zweck? Was leisten die vorhandenen Ressourcen

und Werkzeuge und wo sind ihre Grenzen? Welche Bedarfe können (noch) nicht abgedeckt werden und was müsste dafür geschehen – auf technischer, institutioneller und struktureller Ebene?

Bibliographie

Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg. 2023. „Homepage“. <https://www.uni-marburg.de/de/fotomarburg> (zugegriffen: 10. November 2023).

Deutsche Digitale Bibliothek. 2023. „Data Preparation Tool“. <https://github.com/Deutsche-Digitale-Bibliothek/ddblabs-datapreparationtool/releases> (zugegriffen: 10. November 2023).

Deutsche Nationalbibliothek. 2023. „GND für Kulturdaten (GND4C)“. https://www.dnb.de/DE/Professionell/ProjekteKooperationen/Projekte/GND4C/gnd4c_node.html (zugegriffen: 10. November 2023).

digiCULT-Verbund e.G. 2023. „digiCULT.web“. <https://www.digicult-verbund.de/de/digicultweb> (zugegriffen: 10. November 2023).

Hochschulbibliothekszenrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz). 2023. „lobid-gnd“ <http://lobid.org/gnd/search?q=> (zugegriffen: 10. November 2023).

Land Software Entwicklung. 2023. „FAUST Standard und FAUST Professional“ <http://www.land-software.de/webinfo.FAU?sid=17F5CA797&nr=00000170&art=1> (zugegriffen: 10. November 2023).

OpenRefine. 2023. „Homepage“ <https://openrefine.org/> (zugegriffen: 10. November 2023).

Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek. 2023. „data4kulthura – Servicestelle für Datenqualität und Normdaten“. <https://dksm.thulb.uni-jena.de/data4kulthura/> (zugegriffen: 10. November 2023).

Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek. 2023. „GND4C-Toolbox“. <https://gnd4c.thulb.uni-jena.de/> (zugegriffen: 10. November 2023).

Verbundzentrale des GBV (VZG). 2023. „WinIBW-Handbuch“. <https://wiki.k10plus.de/display/K10PLUS/WinIBW-Handbuch> (zugegriffen: 10. November 2023).